

УДК 339.923
DOI

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуется деятельность Евразийского экономического союза как одной из международных организаций экономической интеграции. Рассматриваются основные интеграционные процессы в рамках Союза и их дальнейшая реализация, которая позволит укрепить положения Союза и его участников в международной экономике. Определяются приоритетные направления для расширения взаимодействия между государствами - участниками ЕАЭС, а также возможные препятствия, которые могут помешать интеграционным процессам.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция; международная организация; экономика.

PROMISING DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

SHARY K.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the activities of the Eurasian Economic Union as one of the international organizations for economic integration. The main integration processes within the Union and their further implementation are considered, which will strengthen the position of the Union and its participants in the international economy. Priority areas are identified for expanding interaction between the EAEU member states, as well as possible obstacles that may hinder integration processes.

Keywords: Eurasian Economic Union, integration; international organization; economy.

Постановка задачи. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – молодой, динамично развивающийся интеграционный проект, идея формирования которого была впервые озвучена в 1994 г. президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым в стенах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Оформление Союза прошло длительный этап подготовки, частью которого стало формирование Таможенного союза (ТС) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), и завершилось подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 29 мая 2014 г. в Астане (Республика Казахстан) главами Беларуси, Казахстана и России. В 2015 г. к Союзу присоединились Кыргызская Республика и Республика Армения. С 1 января 2015 г. начался процесс формирования единого рынка на основании четырех свобод: свободы передвижения товаров, свободы движения услуг, свободы передвижения трудовых ресурсов и свободы движения капитала.

Для всех без исключения стран ЕАЭС интеграция финансовых рынков способна дать ряд ключевых преимуществ, повышающих эффективность монетарной политики, устойчивость экономик к внешним шокам, эффективность и конкурентоспособность финансовых рынков в целом. Между тем, согласно экспертным оценкам, Россия как крупнейшая экономика ЕАЭС выигрывает при реализации сценариев более тесной интеграции трех основных секторов рынка финансовых услуг: банковского, страхового и биржевого.

Данная работа посвящена анализу функционирования Евразийского экономического союза, оценке того почему его деятельность с одной стороны успешна, но в тоже время и имеет свои неудачи.

Актуальность. Актуальность данной темы является без сомнения значимой, так как в настоящее время Российская Федерация, а также другие страны-участницы ЕАЭС предпринимают попытки для совершенствования функционирования Союза и его расширения путем сотрудничества с международными организациями и присоединения новых государств для создания баланса силы в

мировом сообществе с целью недопущения экономических и социальных угроз в адрес стран участниц.

Цель статьи – всестороннее изучение перспективных направлений развития Евразийского экономического союза.

Изложение основного материала исследования.

Функционирование организации осуществляется на основе договора о ЕАЭС, в подготовке функциональной части которого важную роль сыграло Министерство экономического развития Российской Федерации, нацеленного на углубление интеграции путем создания общих и единых рынков, в частности финансового. В Договоре (Приложение № 17 – Протокол по финансовым услугам) определено понятие общего финансового рынка, который соответствует следующим критериям: гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков; взаимное признание лицензий; осуществление финансовых услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридического лица; административное сотрудничество между уполномоченными органами, в том числе путем обмена информацией.

Важной точкой отсчета следующего этапа интеграции финансовых рынков можно считать сентябрь 2018 г., когда главы национальных банков государств ЕАЭС подписали Соглашение о гармонизации законодательства в финансовой сфере. Документ разработан в целях достижения большего прогресса по созданию общего финансового рынка, обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление деятельности во всех секторах финансовых услуг и недискриминационного взаимного доступа на финансовые рынки государств. Содержание Соглашения определяет направления и порядок гармонизации законодательства государств ЕАЭС в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов, а также наилучших трансграничных практик. При его подготовке учитывался не только опыт Европейского союза и АСЕАН, но и соответствующие стандарты ведущих международных организаций, прежде всего ОЭСР и ООН. Документ предусматривает разработку плана гармонизации законодательства государств-членов, который фактически станет

«дорожной картой» по сближению норм и требований национальных законодательств в финансовой сфере. Важно отметить, что подписание Соглашения создает предпосылки для создания к 2025 г. наднационального регулятора [3].

Вместе с тем нельзя отрицать наличие определенных трудностей в реализации интеграционного проекта. Часть этих сложностей обусловлена особенностями внутреннего развития государств-членов, несовпадением их экономических интересов, стремлением защитить внутренний рынок и отечественных производителей. Это закономерный процесс в условиях любого интеграционного образования, о чем нам свидетельствует пример ЕС и процессов европейской интеграции. Другая часть проблем связана с особенностями экономической турбулентности в глобальной экономике, большой волатильностью финансовых и энергетических рынков, сложной внешнеполитической конъюнктуры, что в условиях высокой взаимозависимости особенно болезненно отражается на развивающихся экономиках.

Для понимания успеха проведения всех интеграционных мероприятий необходимо обратиться к статистике по ЕАЭС. В статистическом ежегоднике приводятся данные об основных итогах социально-экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза в 2016 – 2020 гг., в том числе о населении, его занятости, уровне жизни населения, образовании, ценах, валовом внутреннем продукте, производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, инвестициях, строительстве, транспорте и связи, потребительском рынке, внешней и взаимной торговле товарами, субъектах финансового рынка, платежном балансе, государственных финансах и денежно-кредитной системе.

Ежегодник подготовлен Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии на основании официальных данных национальных статистических служб, таможенных служб, министерств финансов и национальных (центральных) банков государств – членов ЕАЭС, статистических служб международных организаций, исчисленных по методологии, обеспечивающей необходимую для сравнения сопоставимость данных

В качестве основных показателей будут использоваться данные о размере оборота торговли как внутри стран Союза, так и с государствами, не входящими в состав ЕАЭС.

Для анализа объемов взаимной торговли товарами составим таблицу 1.

В целом видно, что в 2016-2018 годах сохранялся отличный темп прироста объемов торговли между странами входящими в состав евразийского союза. Так в период с 2016 по 2017 год прирост товарооборота составил рекордные 11 751,4 млн.дол. то есть увеличение произошло на 27,35%, что является отличным результатом как для недавно созданной организации. Динамика роста товарооборота всех государств-членов Союза обусловлена повышенным интересом к укреплению сотрудничества между участниками соглашения.

Таблица 1

Объемы взаимной торговли товарами
(миллионов долларов США)

	2016	2017	2018	2019	2020
ЕАЭС	42 960,3	54 711,7	60 261,5	61 634,0	55 053,9
Армения-Беларусь	35,4	41,6	49,4	70,6	78,8
Армения-Казахстан	5,5	10,5	14,7	9,8	13,0
Беларусь- Казахстан	411,2	693,5	888,6	872,3	806,9
Беларусь – Кыргызстан	52,0	130,5	132,5	73,8	70,9
Казахстан – Кыргызстан	702,7	785,3	927,2	971,2	867,0
Казахстан – Россия	13 005,6	17 104,5	18 321,1	19 957,8	19 058,7
Кыргызстан – Армения	1,0	1,9	1,1	3,4	2,1
Кыргызстан – Россия	1 211,0	1 665,0	1 996,2	1 841,0	1 714,2
Россия – Армения	1 337,0	1 804,3	2 017,0	2 433,6	2 340,8
Россия – Беларусь	26 198,9	32 474,6	35 913,7	35 400,5	30 101,5

Развитие взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС в 2019 году происходило в условиях умеренного экономического роста в государствах – членах ЕАЭС. По сравнению с 2018 годом стоимостной объем взаимного

товарооборота ЕАЭС увеличился на 2,3% и достиг 61,6 млрд. долл. США. Развитие взаимной торговли ЕАЭС в 2019 году замедлилось, но показатель динамики остался в области положительных значений.

Средние цены на товары рынка ЕАЭС снизились в 2019 году на 0,7%. Годовой прирост в 2018 году составлял 2,5%. Ценовые характеристики экспорта и импорта во внешней торговле изменились более существенно. Средние цены экспорта за пределы ЕАЭС уменьшились на 3,1% против их роста на 21,1% в 2018 году, средние цены импорта снизились на 1,3% при их росте в 2018 году на 3,5%. В результате благоприятные условия внешней торговли с третьими странами 2018 года изменились на противоположные. Индекс ценовых условий торговли в 2019 году составил 98,2% против 117% в предыдущем году. Индекс валовых условий торговли ухудшился со 101,9% до 91,5%.

Таким образом, ценовой фактор оказывал в 2019 году отрицательное влияние как на взаимную торговлю ЕАЭС, так и на торговые отношения с третьими странами. Валовой спрос рынка ЕАЭС на продукцию государств-членов оказался выше внешнего валового спроса. Товары третьих стран пользовались более высоким спросом со стороны государств – членов ЕАЭС, чем товары Союза на мировом рынке.

Показатели взаимной торговли 2020 года сильно уступают аналогичным в 2019 году в следствии распространения пандемии [1].

Доля платежей в российских рублях во взаимной торговле ЕАЭС осталась на уровне 75%.

Тем не менее еще более актуальным вопросом является совершенствование контроля качества товаров, перемещающихся через границы стран-союзниц. По мнению экспертов, единая маркировка продукции могла бы не только избавить рынок от контрафакта, но и решить ряд других проблем внешней торговли.

Проводятся эксперименты по молочной продукции и бутилированной воде. На заседании Совета ЕЭК, состоявшемся 8 августа 2019 года, было принято решение о маркировке на всей территории ЕАЭС обувных товаров, а на заседании Совета ЕЭК состоявшемся 18 ноября 2019 были приняты решения о маркировке на всей территории ЕАЭС фотокамер, шин, духов и

товаров легкой промышленности. Данные решения Совета ЕЭК определяют для всех стран ЕАЭС формат кодов маркировки, состав данных описывающих товар и порядок обмена сведениями при трансграничном перемещении товаров, при этом государства-члены Евразийского экономического союза имеют право самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории [3].

Особенности развития взаимной торговли ЕАЭС влияют на товарную структуру. На рисунке 1 представлено распределение по товарным группам взаимного товарооборота между государствами – членами ЕАЭС и их экспорта и импорта во внешней торговле с третьими странами.

Рис. 5 Структура внешней торговли и взаимной торговли ЕАЭС

Как видно из диаграммы, товарная структура взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС характеризуется большей диверсификацией и сбалансированностью по сравнению с товарной структурой внешней торговли со странами вне ЕАЭС.

Вклады стран во взаимный экспорт по группам товаров распределились следующим образом. По поставкам минеральных продуктов на рынок ЕАЭС лидирует Россия (81,6% объема

взаимной торговли этими товарами). Почти 60% проданных на едином рынке машин, оборудования и транспортных средств произведено в России, 35,3% – в Беларуси. Около половины взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приходится на Беларусь, 39% – на Россию. Продажи металлов и изделий из них осуществляют преимущественно Россия (64,6%), Казахстан (21,1%) и Беларусь (13,3%), поставки продукции химической промышленности – Россия (62,6%), Беларусь (24,1%) и Казахстан (12,4%). С учетом масштаба экономик отметим значительные вклады Армении и Кыргызстана в поставки на рынок ЕАЭС продовольствия (4,5% и 1,4% соответственно) и продукции легкой промышленности (3,9% и 5,8%) [5].

Также нужно обратить внимание на то какой стране принадлежит самый максимальный удельный вес во внешней торговле ЕАЭС.

Стоит сказать, что на Китай приходится наибольший удельный вес во всей внешней торговле примерно 20% весьма значительный показатель. Разногласия между США и КНР, являющимися лидерами мировой торговли, оказывает положительное влияние на развитие торгово-экономических отношений стран-членов ЕАЭС с Китаем. В последнее время между ЕАЭС и КНР наблюдается устойчивое расширение процессов кооперации и, как следствие, увеличение показателей взаимной торговли.

Среди приоритетных задач сопряжения – содействие созданию целого ряда зон свободной торговли, развитие инвестиционных процессов, упрощение процедур торговли и строительства трансграничных парков.

Однако в настоящее время существует серьезная опасность для многих национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства снятие тарифной защиты на пути огромного количества китайских товаров.

Тем не менее создание зоны сводной торговли странами ШОС и ЕАЭС соответствует намерениям России по организации Большого евразийского партнерства (БЕП). Формирование БЕП следует начинать с упрощения и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, а также мер не

тарифного характера, технического и фитосанитарного регулирования, таможенного администрирования, защиты прав интеллектуальной собственности, в дальнейшем постепенно двигаясь к снижению, а затем и к отмене тарифных ограничений [6].

В связи с этим можно говорить о перспективах дедолларизации. Так увеличение доли расчетов внутри ЕАЭС во взаимных валютах и снижение присутствия доллара в экономике ЕАЭС – важная цель для России в условиях режима санкционных ограничений. Обновленные стратегические подходы российского руководства рассматривают снижение зависимости от доллара не как инструмент изоляции, а как попытку выстраивания многополярной архитектуры глобальных финансовых рынков. По сути, речь идет о намерении выйти за рамки проамериканской финансовой системы, которая сложилась в последней четверти прошлого века и ограничивает торгово-экономический суверенитет большинства стран мира. Дедолларизация тесно связана и с другим важным аспектом экономических интересов России – снижением зависимости от межбанковской системы SWIFT и оценок зарубежных рейтинговых агентств. Кроме того, тесная интеграция финансовых рынков ЕАЭС на основе приоритета национальных валют укрепляет «внешний контур» финансово-экономической безопасности, повышает уровень контроля над спекулятивными операциями на финансовых рынках. При благоприятном развитии событий возникает так называемый эффект экстерналий, способствующий повышению доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе для развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Важно отметить, что уход от долларовой зависимости активно реализуется и на национальном уровне отдельных стран ЕАЭС. Финансово-экономический блок российского правительства обсуждает меры по созданию стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты. В данный момент обсуждается возможность оплаты экспорта газо-нефтепродукции в Европу на условиях оплаты в национальной валюте, а также полный переход РФ по расчетам с контрагентами в российских рублях.

Риски и ограничения в процессе финансовой интеграции ЕАЭС имеют взаимосвязанный характер. Показательными с этой точки зрения являются оценка перспектив и ограничений процесса дедолларизации. Представляет интерес недавнее исследование Евразийского банка развития, выявляющее на основе соцопросов и экспертных интервью основные факторы риска при использовании национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС. В частности, респонденты в пяти странах Союза ранжировали следующую пятерку основных рисков: высокие валютные риски (58% опрошенных), сложившиеся бизнес-практики (51%), отсутствие экономических стимулов (44,5%), опасение стран за сохранение валютного суверенитета (42%), фактор антироссийских санкций со стороны Запада (39,5%). Кроме того, эксперты называют следующие факторы, препятствующие использованию национальных валют в международных расчетах: низкую емкость финансовых рынков; низкую ликвидность, высокие спреды (разница в цене различных активов на бирже); отсутствие ряда сегментов, позволяющих снизить транзакционные издержки; неустойчивость рынков; доминирование российского финансового рынка в ЕАЭС; структурные диспропорции финансового сектора [7]. Отдельно стоит выделить мощную геоэкономическую тенденцию последних лет - наращивание экспорта Китая в страны ЕАЭС. России, для того чтобы отстоять свои позиции в Евразии, необходима более глубокая интеграция на уровне взаимных торговых отношений и вместе с тем - использование рубля во взаимных расчетах в рамках региона, что может способствовать его интернационализации в более широких масштабах, а также повышению его международного авторитета. В случае неудачи этой стратегии регион ЕАЭС может оказаться перед вызовами «юанизации» - угрозой фактического доминирования китайской валюты в регионе. Дополнительный фактор риска заключается в том, что Китай активно развивает двусторонние кредитные линии со странами - членами ЕАЭС, создавая валютно-финансовый каркас глобальной экономической инициативы «Один пояс, один путь» [2].

Таким образом евразийская интеграция представляет собой одну из приоритетных задач как для самой России, так и для всех

стран, входящих в состав Союза, а также остальных стран СНГ. Поскольку это позволит усилить их экономики и улучшить политическую обстановку. В перспективе такие изменения помогут повысить эффективность использования ограниченных ресурсов и человеческого капитала, а также позволит сконцентрировать научно-технологическое и научно-техническое развитие в производственной сфере. Также проект сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь» – проект который позволит при эффективной его реализации дать шанс вывести страны ЕАЭС в лидеры мирового экономического роста.

Список использованных источников

1. Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза в 2019 году» подготовлен Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия) в рамках исполнения поручений, содержащихся в Распоряжениях Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 г. № 1 и от 1 февраля 2019 г. № 1. – Москва: 2020 – 108 с.

2. Мешкова, Т.А., Изотов В.С., Теплов А.С. (2020) Перспектива формирования единого финансового рынка ЕАЭС с точки зрения российских интересов: возможности и ограничения // Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 129 – 152 (на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-03-05

3. Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. Спецвыпуск / 2017 / [Е.С. Алексеенкова, И.С. Глотова, А.В. Девятков и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2017. – 92 с.

4. Российское общественно-политическое интернет издание «Газета.ru» [Электронный ресурс]: Без границ: как маркировка стимулирует торговлю в ЕАЭС. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2020/06/11/13114327.shtml>

5. Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2021. – 460 с.

6. Экономические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. Москва: 2021. – 62 с.

7. Ю.А. Данилов, О.В. Буклемишев, В.П. Седнев (МГУ им. М.В. Ломоносова), Д.А. Коршунов, МВА (ЦИИ ЕАБР) Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. – 76 с.

УДК 657.421.3
DOI

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены определение и характеристика нематериальных активов, сформулировано понятие нематериальных активов как особого вида ресурсов организации, охарактеризованы особенности их функционирования в составе ресурсов организации.

Ключевые слова: нематериальные активы, организация, интеллектуальная собственность, внеоборотные активы, изобретение

INTANGIBLE ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS AND SIGNIFICANCE

SHILINA A. N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation